

JUNGSTEINZEIT – NÉOLITHIQUE – NEOLITICO

Altstätten SG, Lienz/Rüthi SG Büchlerberg

siehe Bronzezeit

Auvernier NE, Roset

CN 1164, 2 556 926/1 202 692. Altitude 448 m.

Date des fouilles : 13.12.2022.

Site nouveau.

Références bibliographiques : Spielmann, J./Kramer, L. (2018)
Un complexe funéraire et mégalithique préhistorique. as. 41, 2, 26–30.

Fouille de sauvetage non programmée (installation du raccordement de sondes géothermiques). Surface de la fouille env. 6 m². Autre (menhir).

À la mi-décembre 2022, un particulier a contacté la section Archéologie de l'OPAN pour signaler la présence d'un bloc erratique couché et partiellement visible dans une tranchée destinée au raccordement de sondes géothermiques à son domicile. Après expertise archéologique, il s'est avéré qu'il s'agissait d'un menhir comportant des traces de mise en forme, enfoui dans une fosse d'épierrement (fig. 5).

L'objet est apparu à une profondeur située entre 0.6 et 1.1 m, recouvert d'une couche de colluvions puis de remblais liés à la construction d'une villa dans les années 1970. Ses dimensions maximales ainsi que sa forme complète n'ont pas pu être observées. Il s'agit d'une dalle en orthogneiss dont la partie visible mesure 1.75 m de long pour 1.3 m de large avec une épaisseur de 25 cm environ. Sa face supérieure apparente est plane et ses bords latéraux sont droits, terminés par un bord qui présente une mise en forme arrondie (extrémité sommitale de la pierre à l'origine dressée). Le bloc repose dans une fosse d'environ 1.5 m de large et de longueur inconnue, creusée dans le substrat morainique. Cette dernière est comblée d'argile limoneuse beige-grise, de nombreux galets – entiers et fragmentés – ainsi que de quelques blocs calcaires. La présence dans ce remplissage d'un fragment de terre cuite d'aspect préindustriel ainsi que de fragments de céramique vernissée tendrait à indiquer que le rejet du bloc dans cette fosse d'épierrement a été effectué à l'époque moderne.

Ce menhir, isolé et découvert en position secondaire, pourrait s'inscrire dans un contexte plus large, riche en découvertes néolithiques. À environ 250 m en direction du lac de Neuchâtel, la baie d'Auvernier a livré plusieurs villages dont ceux de La Saunerie et des

Fig. 5. Auvernier NE, Roset. Vue du menhir dans la fosse d'épierrement. Photo OPAN-section Archéologie, D. Locatelli.

Graviers. À 500 m plus à l'ouest, la fouille du complexe funéraire mégalithique de Colombier/Les Plantées de Rive, en 2013, a en outre révélé un alignement partiel de pierres dressées ainsi qu'un menhir isolé attribuables à l'Auvernier-Cordé (Spielmann/Kramer, 2018).

L'intervention ayant été limitée à la tranchée ouverte, la présence d'une possible fosse d'implantation du menhir et son association à un horizon d'occupation ainsi qu'à d'autres structures n'ont pu être précisées. En outre, il est impossible à ce stade des recherches de préciser la datation de l'installation, puis de l'enfouissement de ce bloc. La poursuite de nouvelles investigations dépendra d'autres travaux à réaliser sur la parcelle.

Mobilier archéologique : tuile moderne, céramiques vernissées.

Datation : archéologique. Néolithique (?), époque moderne.

OPAN-section Archéologie, D. Locatelli et P. Jobin.

Avenches VD, Au Milavy (2022.03)

voir Âge du Fer

Baar ZG, Sternmattstrasse 10 (2610)

LK 1131, 2 682 233/1 227 401. Höhe 438 m.

Datum der Grabung: 1.-20.6.2022 (Aushubüberwachung: 26.4.-19.9.2022).

Neue Fundstelle.

Ungeplante Notgrabung während Aushubüberwachung (Schulhaus-erweiterung). Grösse der Grabung 20 m² (Aushubüberwachung 3465 m²).

Grab.

Bei Aushubarbeiten für die Erweiterung des Schulhauses Sternmatt 1 in Baar wurden im Frühsommer 2022 in rund 2 m Tiefe unter Terrain mit dem Bagger zwei teils aufeinanderliegende Steinplatten angeschnitten, die sich als Abdeckung einer schnurkeramischen Körperbestattung erwiesen. Die Steinplatten zeigen Brandspuren, die auf eine mögliche Zurichtung der Platten hindeuten; eine Brandrötung des umgebenden Sedimentes ist nicht erkennbar. Auf Höhe der Steinplatten zeichnete sich jedoch eine alte Geländeoberfläche in Form eines fossilen Humus ab. Unter den Steinplatten war der wohl männliche, im Alter zwischen 30 und 50 Jahren verstorbene

Abb. 6. Baar ZG, Sternmattstrasse 10. Schnurkeramische Hockerbestattung nach Entfernung der Abdeckplatten. Im Rücken des Bestatteten ist der beigegebene, später blockgeborgene Becher noch von Sediment umgeben. Foto ADA ZG, J. Reinhard.

ne Bestattete in einer einfachen, flachovalen Grabgrube klassisch als rechter Hocker mit Blick nach Süden niedergelegt (Abb. 6). Skelett und Grabgrube sind dabei Südwest-Nordost ausgerichtet. Die Bergung des Skeletts erfolgte in Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechtsmedizin der Universität Bern, wo auch die weitere anthropologische Bearbeitung stattfindet. Dem Toten beigegeben war ein durch die Sedimentaustlast verkippter und stark zerdrückter Becher mit typischer Randzonenverzierung aus Schnurabdrücken, darunter ist eine Reihe eingestochene hängende Dreiecke angebracht. Das Gefäß weist ein deutlich S-förmig geschwungenes Profil und einen kleinen Standboden auf; es wurde im Block geborgen, Freilegung und Restaurierung dauern noch an. Direkte Parallelen zur Verzierung finden sich etwa in der spätschnurkeramischen Phase der nur 3.8 km entfernten Seefuersiedlung Cham-Bachgraben, aber auch in der mittelschnurkeramischen Schicht 2 von Zürich-Mozartstrasse. Der Versuch einer ersten ¹⁴C-Datierung des Skeletts selbst schlug aufgrund mangelnder Kollagenerhaltung fehl, weitere Analysen an Holzkohlen aus verschiedenen Schichten im Umfeld des Befunds sowie aus der Grabgrube sind noch nicht abgeschlossen. Im Bereich der Grablege fand sich ein (älteres?) orthogonales Netz aus im Profil dreieckigen Gräbchen, die wohl als Pflugschneidspuren zu deuten sind, sowie eine lockere, unsorgfältig wirkende, lineare Steinsetzung, die den Rand einer Fließrinne zu markieren scheint. Der Befund liegt im Schwemmland der Lorze, allfällige weitere Gräber wären bereits alt erodiert worden. Es handelt sich um die bislang einzige gesicherte neolithische Bestattung im Kanton Zug.

Archäologische Funde: Steinplatten der Grababdeckung, Keramik, mögliches Hitzesteinfragment.
Anthropologisches Material: Einzelskelett.
Probenentnahmen: Mikromorphologie, ¹⁴C, Palynologie, Sedimentproben.
Datierung: archäologisch. Endneolithikum, Schnurkeramik.
 ADA ZG, J. Reinhard, R. Huber, G. Schaeren.

Bellinzona-Claro TI, località Scerese

CN 1293, 2 721 910/1 123 403. Altitudine 261 msm.

Data dello scavo: 24.1.– 29.4.2022.

Sito noto inserito a PR come Perimetro di interesse archeologico.
Bibliografia: Cardani Vergani, R. (2023) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2022. Bollettino AAT 35, 22–33; Cardani Vergani, R. (2022) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2021. Bollettino AAT 34, 20–29; Cardani Vergani, R. (2022) Bellinzona-Claro TI, località Scerese. AAS 105, 224–225; Cardani Vergani, R. (2020) Ricerche archeologiche in Cantone Ticino nel 2019. Bollettino AAT 32, 26–33.

Scavo di salvataggio programmato (edificazione casa monofamiliare). Superficie dello scavo concluso 400 mq.
 Strutture e livelli antropici.

L'area interessata dall'indagine archeologica è situata a valle della strada cantonale, lungo la via A Murét nell'abitato di Claro. Il sedime è stato oggetto nel corso del 2021 di uno scavo archeologico condotto dall'Ufficio dei beni culturali, che ha messo in luce importanti livelli di occupazione antropica compresi tra il Neolitico finale e l'età del Rame. Sulla restante superficie del mappale nel 2022 è stato programmato uno scavo in estensione, affidato alla società InSitu SA. L'indagine ha evidenziato, sopra un substrato alluvionale, livelli antropici ben comparabili con i rinvenimenti effettuati durante lo scavo dell'anno precedente, confermando così l'esistenza in tutta l'area di una frequentazione databile alla fine del Neolitico. In particolare è da notare la presenza di un livello di occupazione con tracce carboniose diffuse che hanno restituito frammenti ceramici unitamente a schegge e strumenti in selce. In relazione a questo livello una dozzina di buche per l'alloggio di pali, una quarantina di buche per paletti, alcune fosse e un focolare. La tipologia di queste strutture, presenti su un'area relativamente pianeggiante, fa ipotizzare la presenza di un edificio in legno con pali portanti. Il rilievo della sezione lungo il limite sud della parcella oggetto di

scavo indica chiaramente la continuità del sito verso meridione in un sedime attualmente usato per la fienagione e non interessato da nuove costruzioni.

Reperti: ceramica, industria liticag

Prelevi: campioni di sedimenti e carbone per datazione ¹⁴C.

Datazione: archeologica.

Scavo: InSitu SA, direzione G. Giozza.

UBC TI, R. Cardani Vergani, G. Giozza.

Estavayer-le-Lac FR, Pianta 2

CN 1184, 2 553 720/1 188 455. Altitude 428 m.

Date des fouilles : novembre 2022.

Fouille programmée. Intervention subaquatique (érosion lacustre). Surface de la fouille env. 8500 m².

Habitat.

Connue dès la seconde moitié du 19^e s., cette station lacustre, sise à la frontière entre les localités de Font et d'Estavayer-le-Lac, a fait l'objet d'une intervention subaquatique intercantonale, dont l'objectif était de topographier le champ de pieux. L'opération a été menée conjointement par les équipes du Service archéologique de l'État de Fribourg et de la section Archéologie de l'Office du Patrimoine et de l'Archéologie du canton de Neuchâtel. Cette collaboration a permis de mutualiser des ressources et des connaissances, tant techniques que scientifiques. Topographiée une première fois en 1883 dans le cadastre municipal, cette station couvrait, à cette époque, une surface d'environ 6500 m². Redécouverte en 1995 lors de prospections subaquatiques, elle fit à nouveau l'objet d'un levé partiel indiquant une importante réduction du champ de pieux. Des carottages démontrèrent également l'absence de couche archéologique. À la suite du prélèvement de deux pilotis en 2021, dont seules les pointes étaient conservées, il fut décidé de réaliser la topographie du site et le prélèvement systématique de l'ensemble des bois, en raison du risque de disparition par déchaussement de ces éléments à court terme. L'opération subaquatique de 2022 a permis de relever la position de 157 pilotis répartis inégalement sur une surface d'environ 3600 m². Dans ce corpus, composé uniquement de pointes facettées et conservées sur une faible longueur, le chêne est l'essence majoritaire (78%). Du fait de leur nature plus résistante que les bois blancs, ces pièces émergeaient parfois des sédiments sur une vingtaine de centimètres au maximum. Concernant leur diamètre, des mesures comprises entre 5 et 16 cm ont été relevées. La moitié des pieux proviennent de troncs fendus ou refendus.

Une série de sondages a été réalisée dans l'aire du champ de pieux dans le but d'évaluer le nombre de pilotis encore enfouis dans les sédiments. À la suite de ce diagnostic, une grande majorité d'entre eux a été repérée par les plongeurs dans la partie septentrionale. À proximité immédiate de la rive, ces sondages ont livré un certain nombre de pieux supplémentaires recouverts par des sédiments fins retenus dans les roselières. Si ces dernières ont maintenu les pieux enfouis, les rhizomes des roseaux ont, en revanche, irrémédiablement endommagé et fragilisé les bois. Souvent fondu dans la documentation ancienne avec la station de Font/Pianta située à 150 m à l'ouest, ce site a toujours été rattaché, à tort, à l'âge du Bronze final. Sur la base d'une analyse ¹⁴C réalisée sur l'aubier d'un pieu, cette station lacustre est, pour l'heure, attribuée au Lüscherz ancien. Cette datation pourra être précisée ultérieurement par la dendrochronologie. En conclusion, cette opération a permis d'enregistrer des données archéologiques fortement menacées de disparition. Le faible nombre de bois découverts et l'absence de couche archéologique démontrent que le site a subi une très forte érosion au cours du 20^e s., qui empêche désormais l'interprétation précise de l'organisation des bâtiments. Toutefois, les résultats enrichissent les connaissances de l'occupation ancienne du littoral staviacois et fourniront de nouvelles données dendrochronologiques pour la rive sud du lac de Neuchâtel.